

بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی

امیرعلی نجم^۱، محمدرضا حاج سید هادی^۲، فائزه فاضلی^۲، محمد تقی درزی^۲، اسماعیل پناهی^۲

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کود نیتروژن و کود دامی و اثرات متقابل آن‌ها بر عملکرد غده و وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل اندام‌های هوایی گیاه سیب زمینی (*Solanum tuberosum L.*)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار در اردیبهشت ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (واقع در منطقه کولیک) اجرا گردید. به این منظور در این آزمایش از دو فاکتور کود نیتروژن (با سه سطح ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و کود دامی (با چهار سطح ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن کود گاوی در هکتار) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده استفاده جداگانه از کود نیتروژن و کود دامی در کلیه زمان‌های نمونه‌برداری دارای تأثیر بسیار معنی‌داری بر وزن (تر و خشک) برگ، ساقه و کل اندام‌های هوایی بود. همچنین اثرات متقابل تلفیق این دو کود نیز در بسیاری از زمان‌های نمونه‌برداری در اکثر صفات فوق معنی‌دار گردید. از طرفی استفاده جداگانه از کود دامی و کود نیتروژن و همچنین اثرات متقابل آن‌ها دارای تأثیر بسیار معنی‌داری بر روی عملکرد غده بود. در این آزمایش بیشترین میزان عملکرد (۳۶/۸۰ تن در هکتار) با استفاده از تلفیق ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کود نیتروژن در هکتار حاصل گردید.

واژه‌های کلیدی: کود دامی- کود نیتروژن- سیب زمینی- عملکرد غده- وزن اندام‌های هوایی.

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان. رودهن. ایران

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. گروه کشاورزی. رودهن. ایران

* مکاتبه‌کننده: (amirali_najm@yahoo.com)

تاریخ دریافت: پاییز ۸۹ تاریخ پذیرش: زمستان ۸۹

مقدمه

مقادیر کافی عناصر غذایی یکی از عوامل مهم در تولید موفقیت آمیز هر گیاهی می باشد (فوت و همکاران، ۱۳۸۴). یکی از مهم ترین عناصر غذایی که در تولید سیب زمینی و رسیدن به کانوپی مطلوب نقش عمده ای دارد نیتروژن است (Bowen *et al.* ۱۹۹۸؛ هی و واکر، ۱۳۸۳؛ ۱۹۸۵؛ Westermann & Klenikopf, ۱۹۹۸). اکثر خاک‌هایی که برای تولید سیب زمینی استفاده می شوند به طور تقریبی همیشه برای رشد مناسب و ایجاد محصول زیاد و با کیفیت، نیاز به اضافه کردن نیتروژن دارند چرا که این عنصر در تشکیل آمینو اسیدها و نوکلئیک اسیدها و کلروفیل نقش دارد و کمبود آن به سرعت از رشد گیاه ممانعت می نماید (Follett & Hatfield, ۲۰۰۴؛ تایلز و زایگر، ۱۳۸۶؛ طباطبایی، ۱۳۷۵).

نتایج بسیاری از تحقیقات بر روی سیب زمینی نشان می دهد که افزایش میزان نیتروژن سبب بالا رفتن وزن تر و خشک اندام های هوایی می گردد (Bradley & Parrrt, ۱۹۵۵؛ Logan, ۱۹۸۹؛ Boiteau *et al.*, ۲۰۰۸). در نتیجه می توان انتظار داشت مصرف مناسب نیتروژن موجب گسترش سطح برگ و افزایش ظرفیت فتوسنتزی گیاه و تولید مواد پرورده بیشتر و در نهایت افزایش عملکرد شود (یزدان دوست همدانی، ۱۳۸۲؛ خلقانی و همکاران، ۱۳۷۶؛ رئیسی و خواجه پور، ۱۳۷۱). ولیاز طرف دیگر مصرف مقادیر زیاد نیتروژن، با ترغیب گیاه به رشد بیش از حد رویشی و ایجاد رقابت درون بوته ای بین منبع و مخزن سبب افت عملکرد می گردد (هی و واکر، ۱۳۸۳).

از جمله منابع دیگر نیتروژن، کود دامی می باشد (نجم و همکاران، ۱۳۸۹). این کود از نظر زیستی بسیار ارزشمند به حساب می آید و الاس و همکاران، (۱۳۸۴) و به طور تقریبی کلیه عناصر مورد نیاز گیاه به صورت کم و نسبت های متغیر در کود دامی موجود می باشد (Kolay, ۲۰۰۷). کاربرد کود دامی نه تنها سبب تامین نیتروژن و سایر عناصر مورد نیاز گیاه سیب زمینی می شود بلکه موجب اصلاح ساختار، تهویه و حفظ رطوبت، کاهش pH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی خاک می گردد و به واسطه همین عوامل می تواند سبب قوی شدن گیاه و به دنبال آن افزایش رشد رویشی گیاه شود (Abou-Hussein *et al.*, ۲۰۰۳a؛ Abou-Hussein *et al.*, ۲۰۰۳b؛ بیوکما و درزاگ، ۱۳۸۳). به عنوان مثال نتایج تحقیقات (Abou-Hussein *et al.*, ۲۰۰۳a,b) نشان داد که استفاده از ترکیب کود دامی به همراه کود مرغی یا کود شیمیایی موجب افزایش وزن تر و خشک اندام های هوایی می گردد و در نهایت این افزایش با افزایش میزان عملکرد همراه بوده است. این در حالی است که در این آزمایش استفاده از کود دامی به تنهایی دارای تاثیر کمتری بر عملکرد و رشد رویشی (وزن تر و خشک اندام های هوایی) بوده است. به نظر می رسد استفاده از کود دامی به تنهایی، تنها بخشی از عناصر خارج شده از خاک را تامین می نماید (لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵) و فقط بخشی از آن بلافاصله در دسترس گیاه برای تغذیه قرار می گیرد (Kolay, ۲۰۰۷). به عنوان مثال خواجه پور (۱۳۸۵) بیان می دارد که هر ده تن کود گاوی (همراه با مواد بستر) به طور نسبی حدود ۱۵ کیلوگرم نیتروژن و ۹ کیلوگرم فسفر و ۳۰ کیلوگرم پتاسیم به خاک اضافه

آمار ۳۰ ساله (۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵) دارای متوسط دمای ۱۰/۷۳ درجه سانتی‌گراد، میانگین بیشینه دما ۱۷/۲۱ درجه سانتی‌گراد، میانگین کمینه دما ۴/۲۶ درجه سانتی‌گراد، میانگین بارندگی سالانه ۳۲۱/۷۵ میلی‌متر و میانگین درصد رطوبت نسبی ۴۳/۷۹ درصد می‌باشد. قبل از کاشت به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک آزمایشی، نمونه‌برداری از عمق صفر تا سی سانتی‌متر به صورت ضربدری انجام شد. نتایج به دست آمده از تجزیه خاک نشان داد که نوع خاک لومی رسی بوده و دارای ۱/۹۵ درصد کربن آلی و pH ۷/۹ بود. میزان فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب و نیتروژن کل به ترتیب ۲۵/۲ ppm، ۴۹۰ ppm و ۱/۶۷ درصد به دست آمد و محتوای مس، روی، آهن و منگنز خاک به ترتیب ۰/۸، ۱/۱، ۲/۶ و ۱۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم بود.

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور کود نیتروژن (با سه سطح ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) و کود دامی (با چهار سطح ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن کود گاوی در هکتار)، در سه تکرار انجام گرفت.

عملیات کاشت در نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. غده‌های بذری در این طرح از رقم آگریا^۱ انتخاب گردید. ابعاد هر کرت ۳ متر در ۵ متر (۱۵ متر مربع) در نظر گرفته شد و در هر کرت ۴ خط کاشت به فاصله ۷۵ سانتی‌متر وجود داشت. همچنین در هر خط کاشت غده‌ها با فاصله ۲۵ سانتی‌متری از هم کاشته شدند. بین

می‌کند. در نتیجه در صورتی که بخواهیم تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را از طریق اضافه کردن مواد آلی به خاک تامین نماییم، بسیار گران تمام خواهد شد، رستگار (۱۳۸۱) و برای بهره‌گیری کارآمدتر از کود دامی به کودهای شیمیایی مکمل نیز نیاز می‌باشد (لاگرید و همکاران، ۱۳۸۵).

کودهای آلی و معدنی مکمل هم بوده و کاستی‌های یکدیگر را رفع می‌نمایند (آجودانزاده، ۱۳۸۴). به طوری که استفاده از تلفیق این دو کود اکثر نیازهای گیاه را تامین کرده و بازده جذب مواد غذایی گیاه را افزایش می‌دهد مجیدیان و همکاران (۱۳۸۷). به واسطه این موضوع، رشد رویشی و به دنبال آن وزن تر و خشک اندام‌های هوایی نیز افزایش یافته و در نهایت ازدیاد در عملکرد گیاه نیز قابل انتظار می‌باشد (۲۰۰۳a,b) Abou-Hussein *et al.*, هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی و استفاده تلفیقی از آنها بر عملکرد غده سبب زمینی در انتهای فصل رشد و همچنین بر وزن (تر و خشک) برگ، ساقه و کل اندام‌های هوایی در طول فصل رشد گیاه می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در مزرعه آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (با عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۷ دقیقه شرقی و با ارتفاع ۱۸۲۷ متر از سطح دریا)، در نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ انجام گرفت. نوع آب و هوای این منطقه بر اساس نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی (ایستگاه کلیماتولوژی همدان آبرسد) نیمه استپی و سرد می‌باشد (میرحاجی و سندگل، ۱۳۸۵) و براساس

^۱-Agria

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزار SAS¹ و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ استفاده شد. همچنین به منظور رسم نمودارها از برنامه اکسل² استفاده شد.

نتایج

وزن تر و خشک برگ

در این آزمایش با افزایش میزان نیتروژن، وزن تر و خشک برگ در کلیه زمان‌های نمونه‌برداری به صورت بسیار معنی‌داری افزایش یافت. به طوری که در تمامی طول فصل رشد کمترین میزان وزن تر و خشک برگ از تیمار ۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید و بیشترین میزان از تیمار ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد (نمودار ۱ و ۷) (جدول ۲).

کود دامی نیز بر طبق جدول ۲ دارای تاثیر بسیار معنی‌داری بر این دو صفت بود، همان طور که در نمودار ۲ و ۸ قابل مشاهده است. پایین‌ترین میزان وزن تر و خشک برگ در بوته در طول فصل رشد به تیمار ۵ تن کود دامی در هکتار تعلق داشت. در سایر سطوح نیز هرچند که در ابتدای فصل رشد کود دامی تاثیر کمتری بر وزن تر و خشک برگ داشت، ولی در ادامه فصل رشد تفاوت بین این سه تیمار بیشتر گردید. به طوری که روند افزایشی وزن تر و خشک با ازدیاد میزان کود دامی

تکرارها یک متر و بین کرت‌های آزمایشی ۷۵ سانتی متر (یک خط نکاشت) فاصله قرار داده شد. کود دامی مورد استفاده در این طرح از نوع کود گاوی بود که قبل از استفاده مورد تجزیه قرار گرفت (جدول ۱) و قبل از کاشت بر اساس تیمارهای تعیین شده به زمین داده شد. همچنین کود نیتروژن مورد استفاده از منبع اوره بود که در سه نوبت (کاشت، سبز شدن، خاکدهی) در پای بوته‌ها داده شد. نخستین آبیاری بلافاصله بعد از کاشت انجام گرفت و آبیاری قطعه‌های آزمایشی در طول دوره اجرای طرح به صورت بارانی هر هفته ادامه داشت.

از ۴۰ روز بعد از سبز شدن کامل قطعه زمین آزمایشی تا ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن، هر پانزده روز یک بار از دو خط میانی با حذف اثر حاشیه ای (۵/۰ متر از بالا و پایین کرت‌ها و دو خط کناری) نمونه برداری از اندام‌های هوایی انجام شد. بدین منظور بوته سیب زمینی به طور کامل کف بر شده و پس از تفکیک نمونه‌ها به ساقه و برگ با ترازوی دیجیتال وزن تر ساقه و برگ به طور جداگانه ثبت گردید. سپس نمونه‌های برگ و ساقه به طور جداگانه در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد در خشک کن برقی هواکش دار، تازمانی که تغییر وزنی صورت نگیرد (حداقل ۴۸ ساعت)، قرار داده شدند و به طور جداگانه جهت تعیین وزن خشک توزین گردیدند (Zelalem & Tekalig & Hammes, 2009, all, 2005).

همچنین به منظور محاسبه عملکرد، در زمان برداشت با حذف اثر حاشیه‌ای به میزان ۲ متر مربع برداشت صورت گرفت و غده‌ها به طور دقیق توزین شدند و به این ترتیب عملکرد غده‌ها بر حسب تن در هکتار محاسبه گردید.

¹-(SAS Institute. 1996; Version 6.12, SAS Institute Inc. Cary, NC, USA).

²-Excel 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA)

در ۷۵ روز بعد از سبز شدن به وضوح دیده شد. این روند افزایشی در روزهای ۹۰ و ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن نیز در مورد وزن تر برگ ادامه داشت و در مورد وزن خشک برگ نیز به جز بین دو تیمار ۱۵ و ۲۰ تن کود دامی که تفاوت کمی با هم داشتند، در سایر تیمارها این افزایش وجود داشت.

اثرات متقابل تلفیق سطوح مختلف نیتروژن و کود دامی از نظر تاثیر بر وزن تر برگ در ۴۵ روز بعد از سبز شدن دارای اختلاف بسیار معنی داری گردید و در سایر زمانها به غیر از ۶۰ روز بعد از سبز شدن، اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین اثرات متقابل این دو کود از نظر تاثیر بر وزن خشک برگ نیز در ۶۰، ۷۵ و ۹۰ روز بعد از سبز شدن دارای اختلاف معنی داری بود و در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن نیز اختلاف بسیار معنی دار گردید (جدول ۲).

بر طبق جدول ۵، در روزهای ۴۵، ۷۵ و ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن کمترین میزان وزن تر برگ، به پایین ترین سطح کود دامی و نیتروژنه تعلق گرفت و بالاترین میزان وزن تر برگ به بیشترین میزان کود دامی و کود نیتروژنه، اختصاص یافت. در ۹۰ روز بعد از سبز شدن نیز کمترین میزان متعلق به تیمار ۱۰ تن کود دامی به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن بود که با تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن اختلاف معنی داری نداشت.

بیشترین میزان وزن تر برگ در بوته در این زمان نیز به تیمار ۱۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت که با تیمار ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در یک گروه آماری قرار گرفت. همچنین جدول مقایسه میانگین (جدول ۶) نشان می دهد که کمترین میزان وزن خشک برگ در تمامی مراحل نمونه برداری به تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰

کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت و بیشترین میزان وزن خشک برگ نیز با مصرف ۲۰ تن کود دامی و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن حاصل گردید و به طور کلی در تمام زمانهای نمونه برداری روند افزایشی وزن تر و خشک برگ با افزایش سطوح کود دامی و کود نیتروژن قابل مشاهده بود.

وزن تر و خشک ساقه

با افزایش میزان کود نیتروژن در طول دوره رشد میزان وزن تر و خشک ساقه به طور بسیار معنی داری افزایش یافت (نمودار ۳ و ۹)، (جدول ۳). به طوری که در تمامی فصل رشد کمترین و بیشترین میزان وزن تر و خشک ساقه به ترتیب متعلق به تیمارهای ۵۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. البته در ابتدای رشد کود نیتروژن تاثیر کمتری بر این دو صفت داشت (به ویژه بر وزن خشک ساقه). اما در ادامه فصل رشد این تفاوت بیشتر گردید، به طوری که در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن میزان وزن تر ساقه در سه تیمار ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب ۴۰۲/۳۴۲، ۴۰۰/۰۶۸ و ۴۵۶/۶۶۰ گرم در بوته گردید. در مورد وزن خشک ساقه نیز از ۷۵ روز بعد از سبز شدن تاثیر افزایشی کود نیتروژن بر وزن خشک ساقه بیشتر گردید و تا ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن این روند به وضوح دیده شد. به طوری که در آخرین مرحله نمونه برداری، میزان وزن خشک ساقه در ۳ تیمار ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب ۳۲/۹۱۵، ۳۴/۸۸۷ و ۴۰/۳۲۵ گرم در بوته گردید.

جدول ۳ نشان می دهد که کود دامی بر وزن تر و خشک ساقه دارای تاثیر بسیار معنی داری بود. همچنین نتایج تاثیر کود دامی بر وزن تر و خشک

ساقه به ترتیب در نمودارهای ۴ و ۱۰ قابل مشاهده است. در ابتدای فصل رشد کود دامی تاثیر کمتری بر وزن تر خشک ساقه داشت، ولی در ادامه فصل رشد بجز در دو تیمار ۱۵ و ۲۰ تن کود دامی در هکتار که در طی فصل رشد در هر دو صفت روند به طور تقریبی یکسان داشتند، در سایر تیمارها تفاوت بیشتر گردید و با افزایش کود دامی میزان وزن تر و خشک ساقه افزایش یافت. به طوری که در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن کمترین و بیشترین وزن تر ساقه به ترتیب به تیمارهای ۵ تن کود دامی (۳۰۵/۶۰۳ گرم در بوته) و ۲۰ تن کود دامی (۴۶۰/۶۵۵ گرم در بوته) اختصاص یافت. همچنین در این زمان در تیمارهای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن کود دامی در هکتار به ترتیب وزن خشک ساقه‌ای برابر با ۲۹/۴۲۲، ۳۳/۳۵۵، ۴۰/۷۹۳ و ۴۰/۵۸۵ گرم در بوته به دست آمد.

جدول ۳ نشان می‌دهد که در این آزمایش بین اثرات متقابل سطوح مختلف نیتروژن و کود دامی از نظر تاثیر بر وزن تر ساقه در ۴۵ و ۷۵ و ۹۰ روز بعد از سبز شدن اختلاف معنی داری وجود داشت و در روزهای ۶۰ و ۱۰۵، اختلاف بسیار معنی دار گردید. همچنین بین اثرات متقابل سطوح مختلف نیتروژن و کود دامی از نظر تاثیر بر وزن خشک ساقه، فقط در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن اختلاف معنی داری وجود داشت.

طبق جدول ۵ کمترین میزان وزن تر ساقه در هر بوته در ۴۵ روز بعد از سبز شدن به تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن (۳۰/۱۰۳ گرم در بوته) تعلق داشت و در ۶۰ روز بعد از سبز شدن به تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن (۴۹/۴۴۳ گرم در

بوته) متعلق بود و در ۷۵ و ۹۰ روز بعد از سبز شدن به تیمار ۱۰ تن کود دامی به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن (به ترتیب ۱۳۹/۱۳۳ و ۲۵۳/۸۱۴ گرم در بوته) اختصاص یافت و در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن نیز از تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن (۲۸۲/۱۸۵ گرم) حاصل گردید. از طرفی دیگر بیشترین میزان وزن تر ساقه در هر بوته در ۴۵ روز بعد از سبز شدن ۷۵/۸۷۹ گرم در بوته بود که به تیمار ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت. در ۶۰ روز بعد از سبز شدن نیز این میزان ۱۶۸/۲۳۳ گرم در بوته گردید که متعلق به تیمار ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بود. بیشترین میزان وزن تر ساقه در روزهای ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن نیز به تیمار ۱۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت (به ترتیب ۲۹۸/۶۱۶، ۵۰۱/۱۶۷ و ۵۷۴/۶۲۳ گرم در بوته). همچنین طبق جدول ۶ کمترین میزان وزن خشک ساقه در بوته در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن به مقدار ۲۴/۴۳۰ گرم در بوته بود که به تیمار ۵ تن کود دامی و ۵۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت و بیشترین مقدار وزن خشک ساقه در بوته در این زمان (۴۷/۲۸۴ گرم) با استفاده از ۱۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن حاصل گردید.

وزن تر و خشک کل اندام های هوایی

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴) نشان می‌دهد که تاثیر سطوح نیتروژن بر وزن تر و خشک کل اندام‌های هوایی در کلیه زمان‌های نمونه برداری دارای اختلاف بسیار معنی داری بود. همان طور که در نمودار ۵ و ۱۱ مشخص است، با افزایش میزان

وزن خشک ۶۱/۶۲۷، ۷۰/۸۱۰ و ۸۸/۹۱۵ و ۸۷/۷۰۴ گرم در بوته بودند و همچنین وزن تر آن ها به ترتیب ۶۰۷/۸۹۹، ۷۳۶/۳۱۳ و ۸۸۹/۸۸۴ و ۹۹۴/۰۱۶ گرم در بوته بود.

بین اثرات متقابل تلفیق سطوح مختلف نیتروژن و کود دامی از نظر تاثیر بر وزن تر اندام‌های هوایی در ۴۵ و ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن اختلاف معنی‌داری در سطح ۱ درصد و در ۹۰ روز بعد از سبز شدن، اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد دیده شد. همچنین اثرات متقابل این دو کود بر وزن خشک کل اندام‌های هوایی، فقط در ۹۰ و ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن، معنی‌دار بود و در سه زمان دیگر اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۴). طبق جدول مقایسه میانگین (جدول ۶)، کمترین میزان وزن تر کل اندام‌های هوایی در ۴۵ روز بعد از سبز شدن از تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن به دست آمد. در ۹۰ روز پس از سبز شدن نیز کمترین میزان وزن تر کل اندام‌های هوایی از تلفیق ۱۰ تن کود دامی و ۵۰ کیلوگرم نیتروژن حاصل شد و این میزان در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن به مقدار ۵۹۵/۵۰۲ گرم در بوته بود که به تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت. در ۴۵ روز بعد از سبز شدن بیشترین وزن تر کل اندام‌های هوایی از تیمارهای تلفیقی ۲۰ تن کود دامی و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن، حاصل شد ولی در ۹۰ و ۱۰۵ روز بعد پس از سبز شدن بهترین نتیجه از تیمار ۱۵ تن کود دامی و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن به دست آمد.

همچنین در ۹۰ و ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن کمترین میزان وزن خشک کل اندام‌های هوایی به تیمار ۵ تن کود دامی به همراه ۵۰ کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت، از سوی دیگر بیشترین

نیتروژن در طی دوره رشد میزان وزن تر و خشک کل اندام‌های هوایی افزایش یافت. به طوری که در تمامی طول فصل رشد کمترین و بیشترین میزان این دو صفت به ترتیب متعلق به تیمارهای ۵۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. البته در ابتدای رشد تفاوت کمتری از نظر تاثیر کود نیتروژن بر میزان وزن تر کل اندام‌های هوایی دیده شد. اما در ادامه فصل رشد، تاثیر افزایشی کود نیتروژن بر این دو صفت به وضوح دیده شد به طوری که در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن میزان وزن تر کل اندام‌های هوایی در سه تیمار ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب ۶۹۸/۹۷۸، ۷۶۶/۲۸۷ و ۹۱۱/۳۰۱ گرم در بوته و میزان وزن خشک کل اندام‌های هوایی به ترتیب ۶۶/۸۳۴، ۷۵/۵۳۶ و ۸۹/۴۲۹ گرم در بوته گردید.

کود دامی نیز در تمامی فصل رشد تاثیر بسیار معنی‌داری بر وزن تر و خشک کل اندام‌های هوایی داشت (جدول ۴). نتایج تاثیر کود دامی بر وزن تر و خشک کل اندام‌های هوایی در نمودار ۶ و ۱۲ قابل مشاهده است. استفاده از ۵ تن کود دامی در کلیه زمان‌های نمونه‌برداری موجب گردید که پایین‌ترین میزان وزن تر و خشک اندام‌های هوایی حاصل گردد. از طرفی تیمارهای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن کود دامی در هکتار در ابتدای رشد از نظر تاثیر بر وزن تر و خشک تفاوت کمتری باهم داشتند، ولی در ادامه فصل رشد فقط دو تیمار ۱۵ و ۲۰ تن در هکتار کود دامی به طور تقریبی روند یکسانی را طی نمودند (به ویژه در مورد وزن خشک کل اندام‌های هوایی) و در بین سایر تیمارها روند افزایشی با ازدیاد کود دامی به وضوح دیده شد. به طوری که در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن تیمارهای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ تن کود دامی به ترتیب دارای

به دست آمد. در این آزمایش فقط دو تیمار ۱۵ و ۲۰ تن کود دامی در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفتند و سایر تیمارها از نظر آزمون آماری دانکن (در سطح ۵ درصد) دارای اختلاف معنی داری بودند.

اثرات متقابل کود دامی و کود نیتروژن نیز دارای تاثیر بسیار معنی داری بر عملکرد غده بود (جدول ۴). بر طبق جدول مقایسه میانگین (جدول ۶)، عملکرد غده با مصرف ۵ تن کود دامی و ۵۰ کیلوگرم نیتروژن در پایین ترین حد خود قرار گرفت (۱۳/۸۶ تن در هکتار). از طرفی بیشترین میزان عملکرد با مصرف ۲۰ تن کود دامی و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن (۳۶/۸۰ تن در هکتار) حاصل گردید.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان می دهد که کود نیتروژن دارای تاثیر موثری بر وزن ترو خشک کل اندام های هوایی در طول دوره رشد بود، که این افزایش به واسطه تاثیر مثبت این کود بر وزن (تر و خشک) برگ و ساقه حاصل گردید. این امر قابل انتظار می باشد چرا که این عنصر در تشکیل آمینو اسیدها و نوکلئیک اسیدها نقش دارد و در دسترس بودن آن به رشد بیشتر گیاه کمک می نماید (Follett & Hatfield, ۲۰۰۴؛ تایز و زایگر، ۱۳۸۶).

از طرفی دیگر نیتروژن بخشی از آنزیمی است که در سنتز کلروفیل دخالت دارد و همچنین قسمتی از مولکول کلروفیل را تشکیل می دهد. در نتیجه با افزایش میزان کود نیتروژن میزان جذب نیتروژن توسط گیاه و در نهایت میزان کلروفیل نیز افزایش می یابد (تایز و زایگر، ۱۳۸۶؛ Janat,

مقدار وزن خشک کل اندام های هوایی در ۹۰ روز بعد از سبز شدن به تیمار ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن و در ۱۰۵ روز بعد از سبز شدن هم به تیمار ۱۵ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن (۱۰۶/۹۹۸ گرم در بوته) تعلق داشت، که این تیمار با تیمار ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن، اختلاف معنی داری نداشت و به طور کلی در این دو زمان روند صعودی وزن خشک اندام های هوایی، با افزایش میزان کود دامی و کود نیتروژن دیده شد.

عملکرد غده

نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد (جدول ۴) که تاثیر سطوح کود نیتروژن بر عملکرد غده دارای اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد بود. با افزایش مصرف کود نیتروژن عملکرد غده در واحد سطح افزایش یافت. به طوری که با بهره گیری از نیتروژن بالاترین (۳۵/۱۱ تن در هکتار) و پایین ترین (۲۶/۵ تن در هکتار) میزان عملکرد به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان کود نیتروژن حاصل گردید. این در حالی است که در بررسی عملکرد غده فقط تیمار ۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار دارای اختلاف معنی داری با سایر تیمارها بود و دو تیمار ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفتند.

کود دامی نیز دارای تاثیر بسیار معنی دار و افزایشی بر عملکرد غده بود (نمودار ۱۳ و جدول ۴). به طوری که با بهره گیری از کود دامی پایین ترین میزان عملکرد غده (۲۵/۴۲ تن در هکتار) از تیمار ۵ تن کود دامی در هکتار حاصل گردید و بالاترین میزان عملکرد غده (۳۵/۳۴ تن در هکتار) نیز از تیمار ۲۰ تن کود دامی در هکتار

(نمودار ۵ و ۱۱) و به طور احتمال به همین دلیل و به علت افزایش ظرفیت توسنتری گیاه و تولید موادپرورده بیشتر، با افزایش میزان کود نیتروژن، میزان عملکرد غده در واحد سطح نیز افزایش یافته است (یزدان دوست همدانی، ۱۳۸۲؛ خلقانی و همکاران، ۱۳۷۶؛ رئیسی و خواجه پور، ۱۳۷۱). بسیاری از تحقیقات دیگر نیز به افزایش عملکرد در واحد سطح با افزایش کود نیتروژن اشاره نموده‌اند (Westermann & Kleinkopf, ۱۹۸۵; Joern & Vitosh, ۱۹۹۵; Vos, ۱۹۹۸; Meyer & Marcum, ۱۹۹۷).

ولی از طرفی دیگر براساس نتایج به دست آمده هر چند با افزایش کود از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار عملکرد به وضوح افزایش یافت، ولی بین عملکرد دو تیمار ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت کمتری دیده شد. Kumar *etal.*, (۲۰۰۷) بیان نموده‌اند که همگام با افزایش مصرف نیتروژن، عملکرد غده‌های سیب زمینی بیشتر می‌گردد ولی زمانی که از مقادیر بالاتر نیتروژن استفاده شود در افزایش عملکرد افت ایجاد می‌گردد. این امر به طور احتمال به این علت است که مصرف مقادیر زیاد نیتروژن، با افزایش رشد اندام‌های هوایی و ایجاد رقابت درون بوته‌ای بین منبع و مخزن و همچنین با تاخیر در تشکیل غده و دیررسی محصول می‌تواند از افزایش عملکرد جلوگیری نماید (Kumar *etal.*, ۲۰۰۷)؛ هی و واکر، (۱۳۸۳).

همچنین نتایج نشان داد که کود دامی اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد غده داشت و در تمامی طول دوره رشد سبب افزایش وزن (تر و خشک) برگ و ساقه و در نهایت وزن تر و خشک کل اندام‌های هوایی گردید. کود دامی تامین

Tam & Magistad, ۱۹۳۵; Rashid, ۲۰۰۷; Chapman & Barreto, ۲۰۰۵ *etal.*, (۱۹۹۷). همچنین این کود تاثیر به سزایی را بر ازدیاد شاخص سطح برگ گیاه دارا است (Logan, ۱۹۸۹). در نتیجه از آنجا که سیستم فتوسنتزی انرژی خورشیدی را برای اکسایش آب و تولید اکسیژن و کاهش دی‌اکسید کربن و تولید ترکیبات کربنی استفاده می‌نماید تایز و زایگر (۱۳۸۶) و بین سطح برگ و دریافت حداکثر انرژی خورشیدی نیز یک رابطه مستقیم وجود دارد بیوکما ودرزاگ، (۱۳۸۳)؛ هی و واکر، (۱۳۸۳)؛ اسمیت و هممل (۱۳۸۴)، می‌توان بیان کرد که کود نیتروژن به واسطه این عوامل توانسته است وزن تر و خشک اندام‌های هوایی را افزایش دهد. بسیاری از محققین دیگر نیز کود نیتروژن را عامل محرکی برای تحریک رشد اندام‌های هوایی و افزایش وزن تر آن می‌دانند (Westermann & Bradley & Parrrt, ۱۹۵۵; Klenikopf, ۱۹۸۵; Logan, ۱۹۸۹; Boiteau *etal.*, ۲۰۰۸). همچنین محققین دیگر نیز به تاثیر مثبت کود نیتروژن در افزایش میزان وزن خشک اندام‌های هوایی اشاره کرده‌اند (Boiteau *etal.*, ۲۰۰۸)؛ Honeycutt *etal.*, Biemond & Vos ۱۹۹۲; Ewing & all, ۱۹۹۲; ۱۹۹۶).

براساس نتایج حاصله از این آزمایش کود نیتروژن به صورت بسیار معنی‌دار موجب افزایش عملکرد گردید. عملکرد سیب زمینی بسیار تحت تاثیر تغذیه نیتروژن قرار دارد آجودانزاده (۱۳۸۴) و برای تولید سیب زمینی با محصول مناسب به طور تقریبی در اکثر موارد نیازمند به کاربرد نیتروژن هستیم (Follett & Hatfield, ۲۰۰۴).

در این آزمایش تاثیر کود نیتروژن بر افزایش میزان رشد اندام‌های هوایی به وضوح مشاهده شد

همچنین آجودانزاده، (۱۳۸۴) نیز افزایش میزان عملکرد غده را با افزایش کود مرغی گزارش نموده است.

استفاده تلفیقی از این دو کود نیز در اکثر زمان‌های نمونه‌برداری دارای تاثیر معنی‌دار و افزایشی بر وزن (خشک و تر) برگ، ساقه و در نهایت کل اندام‌های هوایی بود. این افزایش قابل انتظار است، چرا که استفاده از تلفیق این دو کود اکثر نیازهای گیاه را تامین کرده و بازده جذب مواد غذایی گیاه را افزایش می‌دهد (مجیدیان و همکاران، ۱۳۸۷). به عنوان مثال بیوکما و درزاگ (۱۳۸۳) بیان نموده‌اند که با به کارگیری کود اصطبل، ممکن است تاثیر نیتروژن به عنوان یک کود معدنی، تا ۲۰ درصد افزایش یابد. Abou-Hussein *et al.*, (۲۰۰۳a,b) نیز در تحقیقات خود به تاثیر مثبت استفاده از کود شیمیایی به همراه کود مرغی در افزایش وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل اندام‌های هوایی اشاره کرده‌اند.

همچنین در این آزمایش تلفیق این دو کود دارای تاثیر بسیار معنی‌داری بر عملکرد غده بود و بالاترین میزان عملکرد (۸۰/۳۶ تن در هکتار) با استفاده از تلفیق ۲۰ تن کود دامی به همراه ۱۵۰ کود نیتروژن در هکتار حاصل گردید. با توجه به بهره‌وری مناسب گیاه از تلفیق این دو کود در رشد رویشی و سایر اثرات مثبتی که در بالا ذکر شد این نتیجه قابل انتظار می‌باشد. سایر محققین نیز به نتایج مشابهی دست یافته‌اند به عنوان مثال، آجودانزاده (۱۳۸۴) در آزمایش خود اثرات متقابل سطوح کود مرغی و کود نیتروژن را معنی‌دار گزارش کرد. وی بیشترین میزان عملکرد را با استفاده از ۲۰ تن کود مرغی و ۹۰ کیلوگرم

کننده بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه سبب زمینی است و کود مورد استفاده در این طرح حاوی میزان بالایی از نیتروژن و دارای مقادیر مناسبی از سایر عناصر بود (جدول ۱). در نتیجه کود دامی با تامین بخشی از عناصر مورد نیاز سیستم فتوسنتزی از جمله فسفر (با افزایش میزان ATP سبب افزایش فتوسنتز می‌شود)، آهن (در جریان فتوسنتز نقش دارد و برای سنتز بعضی از مجموعه‌های کلروفیل پروتئین در کلروپلاست لازم است) و منیزیم (جزیی از ساختمان حلقوی مولکول کلروفیل می‌باشد) موجب تاثیرگذاری بر فرایند فتوسنتز می‌شود (تایز و زایگر، ۱۳۸۶؛ Kolay, ۲۰۰۷). از سوی دیگر با توجه به بالا بودن قلیائیت خاک منطقه می‌توان انتظار داشت که افزایش استفاده از کود دامی بتواند سبب کاهش pH و در نهایت افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک گردد. همچنین کود دامی در کمک به حفظ رطوبت خاک، در افزایش و توسعه ریشه و در نتیجه افزایش جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه موثر است (Abou-Hussein *et al.*, (۲۰۰۳a,b) آجودانزاده، ۱۳۸۴؛ رستگار، ۱۳۸۱؛ Kolay, ۲۰۰۷). در نتیجه می‌توان بیان داشت که کود دامی نیز به واسطه این عوامل توانسته است، با افزایش میزان فتوسنتز و تولید مواد پرورده بیشتر سبب افزایش رشد اندام‌های هوایی (وزن تر و خشک اندام‌های هوایی) و در نهایت افزایش عملکرد گردد می‌باشد (Abou-Hussein *et al.*, (۲۰۰۳ a,b) در تحقیقات خود به تاثیر مثبت استفاده از کود دامی به همراه کود مرغی در افزایش عملکرد و همچنین وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل اندام‌های هوایی اشاره کرده‌اند.

نیترژن در هکتار به دست آورد و بیان نمود استفاده از کود مرغی میزان نیاز به نیترژن را کاهش می‌دهد. همچنین (۲۰۰۳a,b) *etal.*, Abou-Hussein نیز به تاثیر تلفیق کود مرغی و کود نیترژن بر افزایش عملکرد اشاره نموده‌اند. در پایان می‌توان گفت نتایج این آزمایش حاکی از آن است که هر چند استفاده جداگانه از کود دامی و کود نیترژن دارای تاثیر مثبتی بر روی وزن تر و خشک اندام‌های هوایی بود، ولی بیشترین میزان این صفات زمانی حاصل گردید که از تلفیق این دو کود استفاده شد. همچنین بالاترین میزان عملکرد نیز با استفاده از تلفیق حاصل گردید. در نتیجه می‌توان بیان داشت استفاده از مدیریت تلفیقی نیترژن می‌تواند راهکاری موثر برای رسیدن به رشد رویشی مناسب و به دست آوردن حداکثر عملکرد باشد.

جدول ۱- نتایج آزمایش کود دامی مورد استفاده

میلی گرم / کیلوگرم				درصد							مشخصات
روی کل	مس کل	منگنز کل	آهن کل	کلسیم کل	منیزیم کل	پتاسیم کل	فسفر کل	نیتروژن کل	نسبت کربن به نیتروژن	کربن آلی	
۱۴۴/۶	۱۷/۴	۱۵۰	۱۸۵/۳	۳/۵	۱/۲	۲/۸	۰/۷۲	۲/۱۰۶	۲۲/۹۱	۴۶/۲	کود دامی

جدول ۲- تجزیه واریانس وزن تر و خشک برگ

میانگین مربعات										درجه آزادی	منابع تغییرات
وزن خشک برگ					وزن تر برگ						
روز بعد از سبز شدن											
۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵	۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵		
۶۹۳/۹۶**	۴۳۶/۰۰**	۳۹۲/۶۸**	۱۷۸/۴۸**	۳۱/۰۵**	۳۳۲۵۹/۵**	۳۹۷۳۵/۶**	۳۲۳۹۲/۲**	۱۷۴۵۹/۷**	۳۷۲۹/۵**	۲	کود نیتروژن
۵۳۳/۶۰**	۳۲۶/۹۰**	۳۰۹/۶۵**	۶۲/۱۹**	۱۴/۸۸**	۶۱۱۶۸/۶**	۴۴۸۴۰/۷**	۴۲۸۷۶**	۱۸۹۵۲/۸**	۴۱۸۵/۸**	۳	کود دامی
۱۴۴/۹۶**	۵۵/۴۵*	۲۷/۹۰*	۹/۰۰*	۱/۲ ^{ns}	۵۵۵۰/۳*	۷۱۴۴/۸*	۲۶۸۲/۷*	۸۰۲/۵ ^{ns}	۶۹۳/۹**	۶	نیتروژن × دامی
۳۲/۴۰	۲۰/۴۳	۱۰/۴۸	۳/۱۴	۱/۱۷	۲۱۴۹۳	۱۹۴۸۸	۹۰۸/۱	۶۵۶۳	۵۹۳/۱	۲۲	خطا
۱۳/۷۰	۱۳/۵	۱۲/۴	۱۰/۹	۱۴/۳۴	۱۱/۷۰	۱۳/۲۰	۱۲/۳۶	۱۴/۲۹۳	۱۱/۹۱	-	C.V

** در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد. * در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد. ns معنی دار نمی باشد.

جدول ۳- تجزیه واریانس وزن تر و خشک ساقه

میانگین مربعات										درجه آزادی	منابع تغییرات
وزن خشک ساقه					وزن تر ساقه						
روز بعد از سبز شدن										۲	کود نیتروژن
۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵	۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵		
۱۷۶/۸۴**	۷۸/۶۱۸**	۷۹/۷۷۱**	۴/۶۹۵**	۰/۹۷۲**	۳۹۸۵۷/۸**	۲۲۴۰۶/۴**	۱۱۴۹۸/۴**	۵۶۴۵/۹**	۱۳۱۹/۵**	۶	نیتروژن× دامی
۲۸۲/۷۵**	۲۴۲/۱۶**	۸۵/۳۸۹**	۱۴/۰۴۲**	۲/۰۰۰**	۴۵۴۵۳/۱**	۳۹۱۲۲/۴**	۱۴۲۸۷/۱**	۹۳۹۶/۸**	۲۴۵۰/۴**	۲۲	خطا
۲۷/۶۵*	۷/۳۰۲ ^{ns}	۱۰/۵۲۶ ^{ns}	۰/۳۲۵ ^{ns}	۰/۰۸۳ ^{ns}	۱۷۱۴۷/۵**	۸۷۸۳/۸*	۱۹۸۳/۱*	۶۴۱/۸**	۲۴۶/۳*		C.V
۱۰/۸۳۰	۹/۹۰۰	۶/۸۶۸	۰/۴۳۱	۰/۴۸۱۰	۳۵۱۵/۶۳۵	۳۱۲۰/۶۷۶	۵۶/۷۰۷	۱۵۹/۰۲	۹۶/۱۵		
۹/۱۳	۱۰/۱۵	۱۴/۷۶	۱۰/۸۸	۱۱/۹۴	۱۴/۸۴۶	۱۵/۵۲	۱۱/۵۹	۱۰/۴۰	۱۸/۳۰		

** در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد. * در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد. ns معنی دار نمی باشد.

جدول ۴- تجزیه واریانس وزن تر و خشک کل اندام های هوایی و عملکرد غده

عملکرد غده	میانگین مربعات										درجه آزادی	منابع تغییرات
	وزن خشک کل اندام های هوایی					وزن تر کل اندام های هوایی						
	روز بعد از سبز شدن											
	۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵	۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵		
۲۳۵/۹۱**	۱۵۵۷/۴**	۸۸۵/۰**	۸۲۳/۲۰**	۲۳۷/۷۶**	۴۲/۴۶۴**	۱۴۲۰۷۷/۵**	۱۲۰۷۶۱/۴**	۸۲۳۲۳/۵**	۴۲۹۳۸/۴**	۹۴۷۵/۳**	۲	کود نیترژن
۲۰۴/۱۴**	۱۵۹۲/۶**	۱۱۲۹/۲**	۷۱۲/۲۱**	۱۳۰/۶۰**	۲۶/۷۷۲**	۲۰۸۹۸۵/۳**	۱۶۷۰۱۵/۷**	۱۰۵۶۷۵/۴**	۵۴۸۲۳/۶۶**	۱۲۴۴۶/۱**	۳	کود دامی
۸۵/۳۷**	۱۴۸/۱*	۹۱/۷*	۴۶/۸۹۰ ^{ns}	۹/۱۲ ^{ns}	۱/۴۹۷ ^{ns}	۲۴۸۵۵/۵**	۲۷۷۲۰/۳*	۲۵۹۳/۹ ^{ns}	۱۱۳۳/۳ ^{ns}	۹۳۴/۳**	۶	نیترژن× دامی
۱۸/۱۹	۴۶۳۸	۳۲/۴۵	۱۹/۸۰۷	۳/۶۰۲	۱/۴۴۰	۵/۵۸۳۸	۹/۸۳۱۲	۳/۲۱۴۷	۰/۱۰۵۵	۲/۲۳۴	۲۲	خطا
۱۳/۵۷	۸/۸۱	۸/۸۶	۱۰/۱۶	۸	۱۲/۸۲	۹/۶۲	۱۳/۱۳	۹/۷۹	۱۰/۸۱	۱۰/۶۱		CV

** در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد. * در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد. ns معنی دار نمی باشد.

جدول ۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل کود نیتروژن و کود دامی بر وزن تر برگ و ساقه

وزن تر ساقه (گرم در بوته)					وزن تر برگ (گرم در بوته)				کود نیتروژن	کود دامی
روز بعد از سبز شدن										
۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۴۵	۱۰۵	۹۰	۷۵	۴۵		
c۳۳۵/۳۳۵	d۲۹۱/۶۳۰	ef۱۷۰/۸۶۳	f۴۹/۴۴۳	c۳۱/۸۸۳	e۲۶۹/۷۴۰	d۲۵۸/۲۶۶	e۱۴۸/۸۳	d۳۲/۵۴۱	۵۰	۵
c۲۹۸/۷۷۷	d۲۶۶/۵۵۲	ef۱۸۳/۷۸۹	e۷۳/۰۱۰	c۳۰/۱۰۳	de۳۲۳/۸۰۰	d۲۶۱/۴۳۷	de۱۷۰/۲۰۰	d۵۰/۱۳۰	۱۰۰	
c۲۸۲/۱۸۵	d۲۷۵/۲۵۰	de۲۰۷/۸۶۰	d۱۱۰/۵۱۰	c۴۱/۹۸۰	de۳۱۳/۳۱۷	d۲۳۸/۲۷۳	cde۲۰۰/۳۶۷	b۹۳/۰۳۲	۱۵۰	
c۲۸۴/۱۸۷	d۲۵۳/۸۱۴	f۱۳۹/۱۳۳	e۸۴/۱۴۳	c۳۱/۶۸۲	de۳۲۴/۷۵۰	d۸۶۱/۲۲۴	de۱۶۱/۹۰۰	c۷۱/۸۷۸	۵۰	۱۰
bc۳۸۵/۱۱۰	bcd۳۵۲/۸۱۴	cde۲۱۷/۶۳۹	d۱۱۶/۸۲۷	bc۴۷/۷۱۸	de۳۰۵/۷۸۸	cd۲۸۲/۱۳۳	cde۲۰۲/۶۰۰	b۹۵/۸۷۶	۱۰۰	
ab۴۸۰/۹۶۰	abc۴۰۰/۴۷۹	abc۲۵۸/۰۵۲	ab۱۵۲/۳۹۳	ab۶۰/۲۹۳	bc۴۲۸/۱۴۷	b۳۹۳/۴۳۷	bc۲۵۵/۶۶۷	ab۱۰۷/۵۹۰	۱۵۰	
c۲۹۸/۷۴۴	cd۳۰۱/۶۸۵	cde۲۱۴/۷۰۱	cd۱۲۱/۵۶۰	c۳۶/۹۰۷	c۴۱۶/۳۷۰	cd۳۰۰/۱۵۱	cd۲۱۲/۷۶۷	bc۸۷/۰۱۵	۵۰	۱۵
ab۴۷۰/۰۹۴	ab۴۲۱/۱۳۶	bcd۲۴۷/۳۵۷	ab۱۵۰/۴۴۳	a۷۰/۶۸۵	cd۳۷۶/۴۰۰	bc۳۴۸/۰۲۷	b۲۸۱/۳۳۳	b۹۵/۵۶۴	۱۰۰	
a۵۴۷/۶۲۳	a۵۰۱/۱۶۷	a۲۹۸/۶۱۶	bc۱۴۰/۴۱۰	a۷۴/۰۲۲	a۵۳۳/۴۱۹	a ۴۸۶/۵۴۰	b۳۰۲/۱۳۳	a۱۱۸/۶۲۶	۱۵۰	
b۴۴۶/۸۸۲	ab۴۲۱/۱۹۶	ab۲۶۷/۳۰۲	bc۱۴۲/۸۸۷	a۶۷/۸۰۷	c۴۰۷/۴۸۰	bc ۳۵۵/۸۶۰	bc۲۵۲	ab۱۰۴/۵۰۳	۵۰	۲۰
b۴۴۶/۲۹۲	abc۳۹۶/۲۴۶	ab۲۷۴/۱۹۵	ab۱۴۵/۴۲۷	a۷۵۸۷۹	ab۴۹۸/۸۸۸	b ۳۹۱/۶۸۵	b۳۰۷/۰۶۷	ab۱۰۷/۶۳۳	۱۰۰	
ab۴۸۸/۸۷۵	ab ۴۳۷/۰۷۷	ab۲۷۴/۹۶۱	a۱۶۸/۲۳۳	a ۷۴/۰۵۳	a ۵۴۳/۶۸۷	a ۴۷۱/۴۸۱	a ۴۴۰/۵۱۷	a۱۲۳/۳۲۶	۱۵۰	

اعدادی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند فاقد تفاوت معنی دار براساس آزمون دانکن در سطح ۵ درصد می باشند

جدول ۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد غده، وزن تر و خشک کل اندام های هوایی و وزن خشک ساقه و برگ

عملکرد غده (تن در هکتار)	وزن خشک کل اندام های هوایی (گرم در بوته)		وزن خشک ساقه (گرم در بوته)	وزن خشک برگ (گرم در بوته)				وزن تر کل اندام های هوایی (گرم در بوته)			کود نیتروژن	کود دامی
	روز بعد از سبز شدن											
	۱۰۵	۹۰	۱۰۵	۱۰۵	۹۰	۷۵	۶۰	۱۰۵	۹۰	۴۵		
e۱۳/۸۵۷	f۵۴/۶۰۳	d۴۵/۱۰۰	h۲۴/۴۳۰	e۳۰/۱۷۴	f۲۲/۹۳۶	e۱۶/۸۱۸	f۸/۶۸	d۶۰۵/۵۹۰	d۵۴۹/۸۹۵	g۶۴/۴۲۴	۵۰	
bc۲۷/۳۷۲	cdef۶۶/۱۸۶	d۵۵/۲۷۹	fg۳۱/۰۰۶	ce۳۵/۱۶۲	cdef۲۹/۴۴۲	e۱۷/۸۱۲	ef۱۱/۴۳۳	d۶۲۲/۵۷۷	d۵۲۸/۰۴۲	fg۸۰/۲۳۳	۱۰۰	۵
ab۳۵/۸۰۴	def۶۴/۱۱۲	d۵۱/۶۰۳	efg۳۲/۸۳۰	ce۳۱/۲۸۲	def۲۶/۱۰۶	de۲۰/۶۹۱	cd۱۶/۶۳۷	d۵۹۵/۵۰۲	d۵۱۳/۵۲۳	cd۱۳۷/۸۵۶	۱۵۰	
c۲۳/۶۸	ef۶۰/۰۹۴	d۵۱/۷۸۳	gh۲۷/۸۲۲	ce۳۲/۲۷۲	ef۲۴/۷۳۰	de۱۹/۹۳۰	ef۱۱/۰۰۰	d۶۰۸/۹۳۷	d۴۷۸/۶۷۵	ef۱۰۳/۵۶۱	۵۰	
ab۳۰/۱۰۸	bcde۷۲/۳۸۶	cd۵۸/۷۹۷	defg۳۳/۵۶۹	bce۳۸/۸۱۷	cdef۲۹/۳۵۲	cd۲۵/۴۱۴	bc۱۸/۱۹۳	d۶۹۰/۸۹۹	cd۶۳۴/۴۸۰	bc۱۵۵/۳۸۱	۱۰۰	۱۰
ab۳۵/۴۲۲	b۷۹/۹۵۳	bc۶۸/۴۲۰	bcde۳۸/۶۸۷	bc۴۱/۲۷۶	bc۳۶/۸۹۶	c۳۰/۰۵۰	ab۲۱/۲۶۲	bc۹۰۹/۱۰۷	bc۷۹۳/۹۵۱	bc۱۶۴/۷۹۷	۱۵۰	
a۳۶/۶۳۹	bc۷۷/۲۰۵	cd۶۰/۷۱۲	bcd۳۹/۲۷۰	bce۳۷/۹۳۶	cdef۲۹/۵۲۶	e۱۹/۲۳۳	de۱۳/۹۳۸	d۷۱۵/۱۱۴	d۶۰۱/۷۳۶	de۱۲۳/۹۲۹	۵۰	
a۳۵/۶۰۷	b۸۳/۵۳۴	b۷۲/۵۴۵	cdef۳۵/۸۲۶	b۴۶/۷۱۷	b۳۸/۴۱۳	c۲۹/۷۱۹	bc۱۸/۶۶۷	c۸۴۶/۴۹۴	bc۷۶۹/۱۶۱	bc۱۶۳/۷۱۷	۱۰۰	۱۵
ab۳۳/۱۱۷	a۱۰۶/۹۹۸	a۸۵/۹۳۰	a۴۷/۲۸۴	a۵۹/۷۱۴	a۴۶/۱۴۷	ab۳۵/۹۳۰	bc۲۰/۰۴۳	a۱۰۸/۰۴۲	a۹۸۷/۷۰۷	a۱۹۲/۶۴۸	۱۵۰	
ab۳۲/۴۳۷	bcd۷۵/۴۳۵	cd۶۶/۹۸۱	bc۴۰/۱۸۳	ce۳۵/۲۹۷	bcde۳۲/۹۴۱	cd۲۵/۳۹۱	cd۱۵/۷۹۳	c۸۵۴/۳۰۸	bc۷۷۷/۰۵۶	bc۱۶۳/۶۷۲	۵۰	
a۳۶/۷۸۸	b۸۱/۰۵۱	bc۶۷/۶۰۰	bcd۳۹/۱۰۷	bc۴۱/۹۹۴	bcd۳۳/۵۳۴	bc۳۱/۱۴۴	cd۱۵/۸۵۷	bc۹۴۵/۱۷۹	bc۷۸۷/۹۳۱	a۱۹۹/۲۰۶	۱۰۰	۲۰
a۳۶/۸۰۰	a۱۰۶/۶۲۷	a۸۷/۱۱۸	ab۴۲/۵۱۰	a۶۴/۱۱۷	a۴۹/۰۴۱	a۴۰/۴۵۲	a۲۲/۴۹۷	ab۱۰۳۲/۵۶۱	ab۹۰۸/۵۵۸	ab۱۸۱/۶۴۱	۱۵۰	

اعدادی که در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند فاقد تفاوت معنی دار براساس آزمون دانکن در سطح ۵ درصد می باشند.

نمودار ۱۴. تاثیر کود دامی بر عملکرد غده در واحد سطح

نمودار ۱۳. تاثیر کود نیترोजن بر عملکرد غده در واحد سطح

منابع

- آجودانزاده.م. ۱۳۸۴، اثرات مواد آلی با کیفیت و مقادیر مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد سیب زمینی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، ص ۴۹-۴۲.
- اسمیت. د.ل.، سی. همل. ۱۳۸۴، عملکرد گیاهان زراعی (فیزیولوژی و فرآیندها)، ترجمه: سی. امام، م. ثقه الاسلامی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، ص ۳۹۰-۳۸۰.
- بیوکما. ا.ج.، پی.، ای. وان. درزاگ. ۱۳۸۳، زراعت سیب زمینی، ترجمه: ع. رضایی، الف. سلطانی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، ایران، ص ۷۷.
- تایزل.، الف. زایگر. ۱۳۸۶، فیزیولوژی گیاهی (تایز و زایگر)، ترجمه گروه مترجمین انجمن زیست شناسی ایران، انتشارات خانه زیست شناسی ایران، تهران، ایران، ص ۹۸-۱۳۵، ۸۹.
- خلقانی. ج.، ف. رحیم زاده خوئی، م. مقدم، ح. رحیمیان مشهدی. ۱۳۷۶، تجزیه فرایندهای رشد سیب زمینی در سطوح متفاوت نیتروژن و تراکم بوته، مجله دانش کشاورزی ۱۷ (۱ و ۲): ۵۷-۳۳.
- خواجه پور. م. ۱۳۸۵، گیاهان صنعتی، چاپ دوم، جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان، ایران، ص ۴۴۵.
- رستگار. م. ۱۳۸۱، زراعت عمومی، چاپ ششم، انتشارات برهمند، تهران، ایران، ص ۱۹۳.
- رئیس. ف.، م.، خواجه پور. ۱۳۷۱، تاثیر مقادیر کودهای نیتروژن و فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد سیب زمینی رقم کوزیما، مجله علوم کشاورزی ایران ۲۳ (۳ و ۴): ۴۸-۳۷.
- طباطبایی. س.ج. ۱۳۷۵، اثر مقادیر مختلف اوره و تاءثیر متقابل آن با فسفر و پتاسیم بر عملکرد و تجمع نیترات در غده های سیب زمینی در عجب شیر، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ص ۱۹.
- فوت. ه.د. ۱۳۸۴، مبانی خاک شناسی، ترجمه: ش. محمودی، م. حکیمیان، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران، ص ۴۸۵، ۵۴۵.
- لاگرید. ام. او. سی. بوکمن، ای. او. کارستاد. ۱۳۸۵، کشاورزی، کود و محیط زیست، ترجمه: م. جامی الاحمدی، ب. کامکار، ع. مهدوی دامغانی، ل. تبریزی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ص ۲۸-۲۶.
- مجیدیان. م.، الاوند. ن. کریمیان، ع. کامکار حقیقی. ۱۳۸۷، تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، کود دامی و آبیار بر عملکرد و اجزای عملکرد دذرت، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی ۱ (۲): ۸۵-۶۷.
- میرحاجی. ت.، ع. سندگل. ۱۳۸۵، مجموع دمای مورد نیاز مراحل فنولوژیکی تعدادی از گونه های مهم مرتعی در ایستگاه تحقیقات مراتع همدان آبرسد، مجله پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران ۱۳ (۳): ۲۱۲-۲۲۱.

- نجم. ا. ع.، م. ر. حاج سید هادی، ف. فاضلی، م. ت. درزی. ۱۳۸۹، بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، و اجزا عملکرد سیب زمینی (رقم اگریا)، مجموعه مقالات یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران، ایران، ص ۱۶۱۸-۱۶۱۵
- هی. ر.، ا. واکر. ۱۳۸۳. مقدمه‌ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی، ترجمه: ی. امام، م. نیک نژاد، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، ص ۳۶۳-۴۱۵.
- والاس. جی. ۱۳۸۴، اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)، ترجمه: ع. کوچکی، الف. غلامی، ع. مهدوی دامغانی، ل. تبریزی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ص ۸۹.
- یزدان دوست همدانی. م. ۱۳۸۲، مطالعه تاثیر نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی، مجله علوم کشاورزی ایران ۴(۴): ۹۸۵-۹۷۷.

Abou-Hussein. S.D., T. El-Shorbagy, A.F. Abou-Hadid, and U. El-Behairy. ۲۰۰۳ a. Effect of Cattle and Chicken Manure with or without Mineral Fertilizers on Tuber Quality and Yield of Potato Crops. ISHS Acta Hort ۶۰۸: ۹۵-۱۰۰.

Abou-Hussein. S.D., T. El-Shorbagy, A.F. Abou-Hadid, and U. El-Behairy. ۲۰۰۳ b. Effect of Cattle and Chicken Manure With or Without Mineral Fertilizers on Vegetative Growth, Chemical Composition and Yield of Potato Crops. ISHS Acta Hort ۶۰۸: ۷۳-۷۹.

Biemond. H., and J. Vos. ۱۹۹۲. Effect of Nitrogen the development and Growth of Potato Plant. ۲ The partitioning of dry matter, Nitrogen and nitrate, Annals of Botany journal ۷۰: ۳۷-۴۵.

Boiteau. G.:H. Lynch, and R.C. Martin. ۲۰۰۸. Influence of Fertilization on the Colorado Potato Beetle, *Leptinotarsa decemlineata*, in Organic Potato Production, Environmental Entomology ۳۷(۲): ۵۷۵-۵۸۵.

Bowen. W., H. Cabrera, V. Barrera, and G. Baigorria. ۱۹۹۸. Simulating the response of potato to applied nitrogen, CIP Program Report ۱۹۹۷-۹۸. P. ۳۸۱-۳۸۶.

Bradley. G.A., and A.J. Parrrt. ۱۹۵۵. The effect of different combinations of soil moisture and nitrogen levels on early plant development and tuber set of the potato, American potato ۳۲: ۲۵۴-۲۵۸.

Chapman. S.C., and H.J. Barreto. ۱۹۹۷. Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. Agronomy Journal ۸۹: ۵۵۷-۵۶۲.

Ewing. E.E., and P.C. Struik. ۱۹۹۲. Tuber formation in potato: induction, initiation and growth, In: Horticultural Review, eds. J. Janick, John Wiley & Sons Inc., New York, U.S.A. ۱۴:۸۹-۱۹۸.

Follett. R.F., and J.L. Hatfield. ۲۰۰۴. Nitrogen in the environment; Sources, problems, second impression, Elsevier B.V, Amsterdam, Netherlands. P.۵۴.

Honeycutt. C.W., W.M. Chlapnam, and S.S. Leach. ۱۹۹۶. Crop rotation and N Fertilization on effect on growth, yield and disease incidence in potato ۷:۴۴-۶۱.

Janat. M., ۲۰۰۷. Efficiency of nitrogen fertilizer for potato under fertigation utilizing a nitrogen tracer technique. Communications in Soil Science and Plant Analysis ۳۸:۲۴۰-۱- ۲۴۲۲.

Joern. B.C., and M.L. Vitosh. ۱۹۹۵. Influence of applied nitrogen on potato. Part I: Yield, quality, and nitrogen uptake. American Potato Journal ۷۲: ۵۱-۶۳.

Kolay. A.K. ۲۰۰۷. Manures and Fertilizer, ATLANTIC Publishers. DISTRIBUTORS (P).LTD, NEW Delhi, INDIA. P.۴.

Kumar. P., S.K. Pandey, B.P. Singh, S.V. Singh, and D. Kumar. ۲۰۰۷. Effects of nitrogen rate on growth, yield, economics and crisps quality of Indian potato processing cultivars. Potato Research ۵۰: ۱۴۳-۱۵۵.

Logan.B.J. ۱۹۸۹. Effect of irrigation and nitrogen on yield and quality of potatoes growth in semi-arid western N.W.S, Acta Horticulturae ۲۴۷:۲۴۳-۲۴۷.

Meyer. R.D., and D.B. Marcum. ۱۹۹۸. Potato yield, petiole nitrogen, and soil nitrogen response to water and nitrogen. Agronomy Journal ۹۰: ۴۲۰-۴۲۹.

Rashid. M.T., P. Voroney, and G. Parkin. ۲۰۰۵. Predicting nitrogen fertilizer requirements for corn by chlorophyll meter under different N availability conditions. Canadian Journal Of Soil Science ۸۵:۱۴۹-۱۵۹.

Tam, . R. K., and O.C. Magistad. ۱۹۳۵. Relationship between nitrogen fertilization and chlorophyll content in pineapple leaves. Plant Physiology ۱۰:۱۵۹-۱۶۸.

Vos. J. ۱۹۹۷. The nitrogen response of potato (*Solanum tuberosum* L) in the field: Nitrogen uptake and yield, harvest index and nitrogen concentration. Potato Research ۴۰: ۲۳۷-۲۴۸.

WestermanWestermann. D.T., and G.E. Klenikopf. ۱۹۸۵. Nitrogen requirements of potatoes, Agron Journal ۵۹: ۶۱۶-۶۲۱.

Zelalem, . A., T.T. ekalign, and D. Nigussies.۲۰۰۹. Response of potato (*Solanum tuberosum* L.) to different rates of Nitrogen and phosphorus fertilization on vertisols at Debre Berhan,

in the central highlands of Ethiopia, African Journal of plant of plant science ۳:۱۶-۲۴.